

BALIQ USLAYTUĞIN QURAL ATLARINIŃ QARAQALPAQ TILINIŃ TÚSINDIRME
SÓZLIGINIŃ TÓRT TOMLIQTA BERILIWI

A.Tursinbaev

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti assistent oqıtıwshısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11244241>

Annotaciya. Maqalada balıqshılıq kásibine baylanıslı sózler hám balıq uslaytuğın qurallar hám olardıń mánisi túsindirilgen.

Tayanısh sózler: aw, julım, ilme, qaza, qarmaq, nárete, suwlım, súymen, sholpı, shontay.

PRESENTATION OF THE NAMES OF FISHING TOOLS IN THE FOUR-VOLUME
EXPLANATORY DICTIONARY OF THE KARAKALPAK LANGUAGE

Abstract. In this article, the words related to the fisherman's profession and the tools used in fishing and their meaning are explained.

Key words: aw, julım, ilme, qaza, qarmaq, nárete, suwlım, súymen, sholpı, shontay.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЗВАНИЙ ОРУДИЙ ЛОВА В ЧЕТЫРЕХТОМНОМ
ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ КАРАКАЛПАКСКОГО ЯЗЫКА.

Аннотация. В этой статье объясняются слова, связанные с профессией рыбака и орудиями лова, а также их значение.

Ключевые слова: aw, julım, ilme, qaza, qarmaq, nárete, suwlım, súymen, sholpı, shontay

Qaraqalpaq tiliniŃ túsindirme sózliginiŃ tiykarǵı maqseti tilimizdegi sózlerdi múmkinshiligi barınsha tolıq kirgiziliwi kerek. Qaraqalpaq tiliniŃ leksikologiyası menen leksikografiyasına tiyisli basqa máseleler sıyaqlı, balıqshılıq kásibine baylanıslı balıq uslaytuğın qural atları sózlikte kórsetilgen.

Balıqtı uslaytuğın qurallar aw, bagor, julım, ilme, qaza, qarmaq, nárete, suwlım, súymen, sholpı, shontay sózlerine túsindirme berilgen.

Sózlikte aw sózine-balıq tutatuğın úlken tor. Aw sózi menen bir qatarda tómendegi túsindirme de berilgen.

1. Aw-ásbap. Aw salıw ushın kerekli qural-saymanlar.
2. Aw-duzaq. Balıqshılıqqa tiyisli qural saymanlar.
3. Aw-qayıq. Balıq awlawǵa tiyisli zatlar, qural saymanlar.

Túsindirme sózlikte aqpa aw, aqan aw, kerme aw, sener aw, matay aw, qabadan aw, kerme aw atları sózlikte berilmegen. Xalıq awzında aytılp júrgen aw haqqında túsindirmesi, aw-balıqtı awlaw ushın torlanıp islenedi. Awdıń qalqı menen batqısı boladı, biraq shontay awda bolmaydı.

Aw toqılğan da hár qıylı ólshemde toqıladı. Mısalı: ekilik, altawlıq, jetewlik, segizlik h.t.b. balıqshılar arasında buğan baylanıslı «Altawlıqtan alıp turmız, jetewlikten jep turmız» degen gáplerde aytıladı.

Jilim-tordan islengen, ortasında shontayı bar súzip balıq uslaytuğın kural. Sózlikte jilim sóziniń túsindirgesi usı mánisinde ayıtan. Biraq jilimniń túrleri kóp. Mısalı: *jaǵa jilim, qısqı jilim, qara jilim, tarkóz jilim* usağan jilimniń atları bar. Sózlikte atı keltirilgen jilim túrleriniń túsindirgesi berilmegen.

Ilme-balıqshılıq quralı, ásbabı. Balıq bolar degen jerlerden úki oyıp sholpı, súzbe, shanışqı, ilme qusağan ásbaplar menen balıq ańlımaǵa ketedi. Sózlikte túsindirgesi sol tiykarda túsiniń berilgen.

Qaza-iri nar qamıstan úlken (keń) etip toqılğan qorshaw, boyra, balıq awlaytuğın qural. Al, T.Begjanovtıń miynetinde kórsetilgen kóllerde, sayız suwlarda, teńizdiń jaǵalarında ǵana balıq uslanadı. Qazaǵa kirgen balıq qaytıp shıǵa almaydı. Sonlıqtan govorda “qazadaǵı balıq, qazandaǵı balıq” deydi. Qazanıń mınaday túrleri bar: kólgaza, jaǵaǵaza, dwwnayǵaza, qamawǵaza t.b. Biraq, sózlikte bular haqqında maǵlıwmat joq. Mısalı: Múytenler qazasını saldı, qaqpashların jeseń paldı (Berdaq).

Qarmaq-polat sımniń ushın ilmek etip, iymeytip islengen balıq uslaytuğın kural. Ayaqları ilinip, Polattan berk qarmaqqa («Qırq qız»).

Nárete-balıq awlaytuğın quraldıń bir túri. Bul ásbaptı da kóbinese kóllerde balıq uslawǵa qollanıladı. Onıń sabı jıńǵıldan islengen, toqılğan, awzı tar kólemde bolıp, balıq túsken waqıtta uslap alıw ushın qolaylap islengen. Mısalı: Balıqshılar bileklerin túriner, Náretesi suwǵa narday shókkende (Á.Sh).

Suwlım-muz astınan awdıń jibin ótkeretuğın sıırıq. Barlıq dáskeler súymen, suwlım hámmesi Sapardıń shanasında (M.Á).

Súymen-bir nárseni oyıw, tesiw ushın arnalǵan ushlı temir. Balta súymen, jilım alıń, úki oyıń (Á.Sh).

Sholpı-tordı aǵashqa, temirge kerip, balıq uslaytuğın ásbap dep túsindirge berilgen.

T.Begjanovtıń miynetinde kórsetilgen sholpı-jilimniń ishinen balıqtı alıw ushın qollanıladı. Toqılğan bolıp, aǵashtan sabı boladı. Govorda “*súzeki*” dep te ataydı.

Shontay-náreteniń, sholpınıń, jilimniń eń túbi, quyırǵı dep kórsetilgen. T.Bekjanovtıń miynetide kórsetilgen shontay-náretede, jilimda, awda boladı. Bularǵa túsken balıqlar “shontayǵa” jıynaladı. Govorda, biraz awıllarda shontaydı “kótek” dep te ataydı. Adamniń birden qorıqqanında, seskenneninde bir nárseniń atın ayıp (ásirese hayallar) jiberiw jaǵdayları kóplep

ushirasadi. Mine usunday jagdayda "kótek" sózi kóbirek qollaniladi. Shamalawga qaraganda "kótek" qoriqqanda shontaydi atawga baylanisli boliw kerek. Jáne "shontay" sózi bir nárseni bekkem, qupiya saqlaw manislerinde de qollaniladi. Kóp waqıtqa shekem sholpınıń shontayı qıymıdamadı (J.A).

Juwmaqlap aytqanda, qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózliginde berilgen balıq qural atlarınıń túsindirmesinde ayırım atamalarğa keń túrde túsiniq berilmegen. Sózlikte berilmey qalğan balıq qural atamaları aldağı dúziletuǵın túsindirme sózliklerde inabatqa alıwmız kerek.

REFERENCES

1. Бегжанов Т. Қарақалпақ тили диалектологиясының мәселелери. –Нөкис: Қарақалпақстан, 1971.
2. Қарақалпақ тилинің түсindirme сөзligи. I-IV томлар. Нөкис, 1982
3. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «GLOBALSCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» I.Yusupov shıǵarmalarında balıqshılıq kásibine baylanisli sózler 24-25-b
4. SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD: CHALLENGES OF THE XXI CENTURY" Ótesh shayır shıǵarmalarında balıqshılıq kásibine baylanisli sózler 27-28-b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH